

Replicatiestudies Call for proposals

2025

Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Achtergrond	1
1.2	Beschikbaar budget	2
1.3	Indieningsdeadline	2
2	Doel	3
2.1	Doelstelling van het programma	3
2.2	De impact van replicaties	4
3	Voorwaarden voor aanvragers	6
3.1	Wie kan aanvragen	6
3.2	Wat kan worden aangevraagd	7
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	9
3.4	Indieningsvoorwaarden	10
3.5	Subsidievoorwaarden	10
4	Beoordelingsprocedure	16
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	16
4.2	Procedure	16
4.3	Criteria	20
5	Subsidieverplichtingen	23
5.1	Aanvullende voorwaarden	23
6	Contact en overige informatie	25
6.1	Contact	25
6.2	Overige informatie	25
7	Bijlagen	26
7.1	Budgetmodules en tarieven	26
7.2	Indexering	28

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidieronde 'Replicatiestudies 2025'. Deze Call for proposals valt onder de verantwoordelijkheid van Open Science NL, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing. In hoofdstuk 6 staan de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft substantiële financiering beschikbaar gesteld om de transitie naar open science in Nederland te ondersteunen. Het doel van de investeringen is om open science de norm te maken.

Deze Call for proposals is onderdeel van het eerste werkprogramma van Open Science NL, dat de jaren 2024-2025 beslaat.¹ Dit werkprogramma richt zich op een uitgebreide reeks behoeften met betrekking tot open science, en biedt een sterke basis om de implementatie van open science in Nederland te laten groeien en bloeien. De instrumenten binnen dit werkprogramma hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

1. Capaciteitsopbouw
2. Infrastructuur voor open science
3. Robuuste onderzoeksprocessen
4. *Evidence base* voor open science
5. Versterking van communities

De Call for proposals "Replicatiestudies" valt onder het prioriteitsgebied "Robuuste onderzoeksprocessen."

Replicatie is een essentieel onderdeel van de wetenschappelijke methode. Wetenschappelijke studies bouwen meestal verder op eerder onderzoek. Daarbij is het belangrijk om duidelijk te hebben welke studies elkaar bevestigen, en waar verschillende uitkomsten bestaan. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de resultaten van veel studies niet repliceerbaar zijn. Verschillen in uitkomsten kunnen ontstaan door toeval, door onwenselijke aspecten als publicatiebias, maar ook door verschillen, zoals in de context waarin het onderzoek is uitgevoerd. Replicatieonderzoek is essentieel om tot een beter begrip te komen welke gevonden resultaten robuuster zijn dan andere.

¹ <https://www.openscience.nl/nieuws/open-science-nl-presenteert-werkprogramma-voor-2024-en-2025>

1.1.1 Veranderingen ten opzichte van de vorige Call for proposals

In 2019 vond de derde ronde van het pilotprogramma Replicatiestudies plaats. Deze Call for proposals bouwt daar op voort, en op de adviezen uit de *midterm* evaluatie van het programma. De huidige ronde kent een aantal grote veranderingen ten opzichte van de vorige ronde: de Call for proposals is gefinancierd door het Regieorgaan Open Science NL en staat open voor onderzoekers uit alle disciplines, wetenschappelijke instellingen en het hoger onderwijs. Daarnaast zijn de typen van replicatieonderzoek waar de Call for proposals voor open staat aangepast, om een breder palet aan replicaties te financieren (zie paragraaf 2.1). De beoordelingscriteria zijn daar ook op aangepast (zie paragraaf 4.3).

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal € 5.200.000.

1.3 Indieningsdeadline

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze Call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De deadline voor het indienen van aanvragen is **donderdag 6 maart 2025**, voor 14:00:00 CET.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma en de impact.

2.1 Doelstelling van het programma

Door het uitvoeren van replicatieonderzoek te stimuleren wil Open Science NL een bijdrage leveren aan het vergroten van transparantie van onderzoek en aan de kwaliteit en de volledigheid van het rapporteren van resultaten. Open Science NL sluit daarmee aan op initiatieven zoals het “Reproducibility Project” in de psychologie, en tijdschriften zoals *The Journal of Finance* die rubrieken in het leven roepen voor replicaties. Open Science NL hoopt middels het stimuleren van replicatieonderzoek bij te dragen aan het meer gangbaar worden van replicatieonderzoek en een beter begrip van de redenen waarom onderzoek wel of niet repliceert. Een tweede doel is om inzicht te krijgen in een effectieve manier voor de opname van replicatieonderzoek in onderzoekprogramma’s, en het verkrijgen van inzicht in en reflectie op de eisen die NWO in haar beoordelingen stelt aan de methodologie en de transparantie van onderzoek.

Voor het doel van deze Call for proposals onderscheiden we vier typen replicatieonderzoek:

1. Replicatie met bestaande gegevens (reproductie): hernieuwde analyse van de gegevens van de oorspronkelijke studie, met dezelfde vraagstelling;
2. Exacte replicatie: een studie met dezelfde vraagstelling en methode als de oorspronkelijke studie, maar met nieuwe gegevens;
3. Een minder exacte replicatie: een studie met dezelfde vraagstelling en nieuwe gegevens, met noodzakelijke aanpassingen in de onderzoeksopzet ten opzichte van de oorspronkelijke studie;
4. Replicatie met dezelfde vraagstelling: studie met dezelfde vraagstelling als de oorspronkelijke studie, maar met nieuwe gegevens én een andere onderzoeksopzet.

In deze Call for proposals wordt uitsluitend onderzoek gefinancierd dat in de eerste drie categorieën valt. Het doel is om aanvragen te financieren die een zo exact mogelijke replicatie of reproductie voorstellen. Daarbij is het de bedoeling dat het onderzoek zodanig wordt herhaald dat er na afloop een uitspraak kan worden gedaan over de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke bevindingen.

Buiten dit programma valt replicatieonderzoek dat een infrastructuur of (nieuwe) methodologie wil ontwikkelen en nieuwe meta-analyses.² Deze Call for proposals heeft tot doel replicatiestudies te financieren, niet projecten waarin gereflecteerd wordt op repliceren. NWO onderschrijft het belang van dergelijk onderzoek, maar het is niet mogelijk om dat in de huidige Call for proposals te integreren.

² De reproductie van een bestaande meta-analyse valt wel binnen de mogelijkheden van Type 1-onderzoek.

Disciplines

De Call for proposals staat open voor aanvragen voor het repliceren van onderzoek in alle disciplines van NWO en ZonMw. Replicaties van psychologische laboratoriumexperimenten en medicijnonderzoek zijn wellicht de meest bekende vorm van repliceren, maar deze Call for proposals richt zich expliciet op een breder palet. Het proces van replicatie ziet er niet in elk wetenschapsgebied hetzelfde uit. Binnen bepaalde disciplines is er discussie over de mogelijkheid en haalbaarheid van replicaties. Open Science NL streeft ernaar waar mogelijk replicaties te faciliteren, zonder voorkeur voor of oordeel over verschillende onderzoeksmethoden.

Hoeksteenonderzoek

Dit programma is bedoeld voor de financiering van replicaties van zogenaamd hoeksteenonderzoek: onderzoek dat gevolgrichtig is in theoretisch of beleidsmatig opzicht en waarvan het daarom belangrijk is te toetsen in hoeverre de resultaten replicateerbaar zijn. Aanvragers dienen in hun aanvraag te motiveren waarom het oorspronkelijke onderzoek dat zij willen repliceren als hoeksteenonderzoek beschouwd kan worden en waarom het van belang is dit te repliceren.

Hoeksteenonderzoek betreft een of meerdere van de volgende soorten onderzoek:

- studies die veel geciteerd zijn met vergaande consequenties voor vervolgonderzoek. Hierbij kan ook gedacht worden aan studies met theoretische en/of praktische implicaties waarover een intensief post-publicatie debat is ontstaan;
- onderzoek dat een grote rol speelt in beleidsvorming of studies op basis waarvan belangrijke beleidsbeslissingen zijn genomen: bijvoorbeeld studies die implicaties hebben voor de organisatie en/of de financiering van de zorg of een cruciale rol spelen of naar verwachting gaan spelen bij een klinische richtlijn, met implicaties voor preventie van gezondheidsproblemen;
- onderzoek dat onderdeel uitmaakt van de canon van het onderwijs: onderzoek dat veel in tekstboeken voor studenten wordt genoemd;
- onderzoek dat veel media-aandacht heeft gekregen en daardoor een grote impact heeft op het publieke debat;
- studies met ingrijpende consequenties voor wet- en regelgeving.

2.2 De impact van replicaties

Kennis en inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van vandaag én morgen. Door interactie en afstemming tussen onderzoekers en mogelijke kennisgebruikers, neemt de kans op het toepassen van kennis toe en daarmee ook de kans op maatschappelijke impact. Maatschappelijke impact staat hier voor veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde. Deze veranderingen dragen bij aan het welzijn van mens, planeet en maatschappij voor deze en toekomstige generaties. Via haar beleid op impact bevordert NWO de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Zowel tijdens de ontwikkeling als in de uitvoering van het onderzoek. Dit doet zij op een manier die past bij het doel van het financieringsinstrument. NWO stimuleert onderzoekers om met een brede blik te kijken naar de mogelijke gewenste en ongewenste impact van hun onderzoek.

Voor replicatiestudies betekent dat vooral dat onderzoekers er bij het opstellen van hun aanvraag bij stil staan wat de mogelijke impact kan zijn van het wel, deels, of niet repliceren van het oorspronkelijke onderzoek. Realistische en weldoordachte plannen om er zorg voor te dragen dat de resultaten, waar zinvol, de juiste personen en/of instanties bereiken worden meegewogen in de beoordeling.

2.2.1 Impact op maat

Afhankelijk van het doel van het financieringsinstrument kiest NWO een bijbehorende benadering die de kans op maatschappelijke impact optimaal ondersteunt. Het primaire doel van het financieringsinstrument bepaalt de keuze voor de benadering die NWO inzet om kennisbenutting in verschillende fases van het project (aanvraag, uitvoering, na afloop) te bevorderen en de inspanning die van aanvrager(s) en partners gevraagd wordt.

In dit programma wordt de Impact Outlook benadering toegepast. NWO biedt een e-learning module aan die geïnteresseerden op weg kan helpen via [NWO Impact - Online workshops](#). Voor meer informatie over het kennisbenuttingsbeleid van NWO zie de website: [Kennisbenutting | NWO](#).

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Onderzoekers mogen een aanvraag indienen als zij in vaste dienst zijn (en derhalve een bezoldigd dienstverband voor onbepaalde tijd hebben) of een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben (die minstens even lang is als de duur van het project) bij één van de onderstaande organisaties:

- universiteiten en hogescholen zoals bedoeld in artikel 1.8 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de universiteiten genoemd in de Beleidsregel Universiteiten in het Koninkrijk der Nederlanden;
- universitair medische centra, waarmee wordt bedoeld de academische ziekenhuizen zoals bedoeld in artikel 1.13 lid 1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Nederlands Kanker Instituut;
- het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
- NCB Naturalis;
- Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
- Prinses Máxima Centrum.

Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Het kan voorkomen dat de aanstelling van de aanvrager eindigt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval voegt de aanvrager een verklaring van diens werkgever bij, waarin de betreffende onderzoeksorganisatie garandeert dat het project en alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd adequaat zullen worden begeleid voor de volledige duur van het project.

Aanvragers met een deeltijd dienstverband dienen garant te staan voor adequate begeleiding van het project en van alle op het project werkzame personen voor wie subsidie wordt aangevraagd.

3.1.1 Hoofd- en medeaanvragers

De hoofdaanvrager dient de aanvraag in via ISAAC, het elektronische indiensysteem van NWO. Tijdens het beoordelingsproces communiceert NWO met de hoofdaanvrager. Na toewijzing van een aanvraag wordt de hoofdaanvrager projectleider en aanspreekpunt voor NWO. De onderzoeksorganisatie van de hoofdaanvrager is hoofdbegunstigde en wordt penvoerder. Medeaanvragers hebben een actieve rol bij de uitvoering van het project. De (deel)projectleider(s) en begunstigde(n) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele project.

3.2 Wat kan worden aangevraagd

Zoals in paragraaf 2.1 beschreven kunnen in deze Call for proposals aanvragen worden ingediend voor drie typen replicatieonderzoek. Daarvoor gelden onderstaande maximaal aan te vragen bedragen. In totaal kan er voor een aanvraag maximaal € 200.000 worden aangevraagd.

- Type 1, een replicatie met bestaande gegevens (reproductie): maximaal aan te vragen bedrag € 100.000;
- Type 2, een exacte replicatie: maximaal aan te vragen bedrag: € 200.000;
- Type 3, een minder exacte replicatie: maximaal aan te vragen bedrag: € 200.000;

De maximale looptijd van het voorgestelde project is drie jaar. We wijzen er graag op dat uit het pilotprogramma is gebleken dat replicaties veel tijd kosten, en op verschillende onderdelen vaak langer duren dan gepland.³ De aanvrager en medeaanvrager kunnen kosten opvoeren voor personeel, materieel en kennisbenutting. De beschikbare budgetmodules (inclusief de maximale bedragen) staan hieronder vermeld. Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. De tarieven en een toelichting op deze budgetmodules staan in hoofdstuk 7.

Voor alle typen van replicatieonderzoek geldt dat het mogelijk is om aanvullingen op de replicatie of reproductie op te nemen in het voorstel, als de vergelijking met de zo-strikt-mogelijke replicatie of reproductie het voorstel verrijkt. Een combinatie van een Type 1- en Type 2-studie is bijvoorbeeld mogelijk, of het toevoegen van nieuwe analyses aan een Type 1-studie. Het is wel noodzakelijk dat het replicatie- of reproductieonderzoek de kern van het voorstel vormt. Ook voor dergelijke aanvragen waarin studietypes worden gecombineerd geldt het maximum aan te vragen bedrag van € 200.000.

Voor type 3 geldt dat de aanvrager moet aantonen dat de voorgestelde afwijkingen in de methode noodzakelijk en zo minimaal mogelijk zijn. Ook dient de aanvrager overtuigend aan te tonen dat die methode desondanks voldoende vergelijkbaar is met die van het oorspronkelijke onderzoek, waardoor een expliciete vergelijking met de uitkomsten daarvan mogelijk blijft.

Het verdient de voorkeur om, waar mogelijk, meerdere replicaties op te nemen in één aanvraag. Bij Type 1-onderzoek zou een samenwerking bijvoorbeeld meerdere analyses kunnen omvatten van bestaande data of het opnieuw analyseren van meerdere datasets. Bij Type 2 en Type 3 zouden meerdere studies op verschillende locaties uitgevoerd en gecombineerd kunnen worden. Samenwerking in consortia, zoals in *many labs* samenwerking bijvoorbeeld, wordt expliciet gestimuleerd, evenals samenwerking via Study Swap en vergelijkbare initiatieven om zinvol samen te werken met andere projecten.

3.2.1 Personeel

Voor personeel dat een bijdrage levert aan het project, kan subsidie voor de loonkosten worden aangevraagd. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het personeel werkt.

³ Zie bijvoorbeeld het white paper van Derksen, Meirmans et al over ervaringen met replicatiestudies in Nederland: <https://osf.io/preprints/osf/bj8xz>

3.2.1.1 Personeel bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, umc, of een onderzoeksorganisatie

Voor personeel dat werkzaam is bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, universitair medisch centrum (umc) of een andere onderzoeksorganisatie, genoemd in artikel 1.1, eerste lid, sub c tot en met h van de NWO Subsidieregeling kunnen loonkosten worden opgevoerd voor de volgende functies: hoogleraar, universitair (hoofd)docent, postdoc en niet-wetenschappelijk personeel (NWP).

3.2.1.2 Personeel van hogescholen

Voor personeel dat werkzaam is bij een hogeschool, kunnen loonkosten worden opgevoerd voor de volgende functies: lector, (hoofd)docent, data manager, en andere vergelijkbare functies.

3.2.1.3 Studenten

Het is mogelijk om studenten in te zetten voor het project als ze studeren aan een onderzoeksorganisatie genoemd in paragraaf 3.1. De kosten hiervan kunt u binnen het project opvoeren als materiële kosten. Er is geen maximum aan het aantal studenten dat kan meewerken in het project.

3.2.1.4 Wetenschappelijk personeel bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland

Het is mogelijk om loonkosten van buitenlandse onderzoeksorganisaties op te voeren voor wetenschappelijk personeel.

3.2.1.5 Personele kosten

U kunt de loonkosten van de aanvrager opvoeren.

3.2.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke materiële kosten.

3.2.3 Kennisbenutting

Financiering kan worden aangevraagd voor activiteiten die bevorderen dat kennis uit het onderzoek wordt benut,⁴ om zo de maatschappelijke impact van het onderzoek te vergroten.

Het is mogelijk om een deel van het subsidiebedrag in te zetten voor deze module. Het is niet verplicht om van deze module gebruik te maken.

⁴ Alle activiteiten die worden aangevraagd onder deze budgetmodule moeten passen binnen de definitie van "Activiteiten inzake kennisoverdracht" die door de Europese Commissie wordt gehanteerd in de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2022, C 414).

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of vanaf de website van Open Science NL (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
- vul het formulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.

Verplichte bijlage:

- begroting;
- indien van toepassing: verklaring cofinanciering.

Optionele bijlage(n) uitsluitend:

- verklaring aanstelling;
- verklaring materiaal oorspronkelijke onderzoek;
- verklaring samenwerking oorspronkelijke onderzoeker(s).

De bijlage(n) dient/en conform het door Open Science NL aangeboden template opgesteld te worden. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

Het is verplicht uw aanvraag in het Engels op te stellen.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

- indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen;
- nieuwe onderzoeksorganisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC;
- u moet ook online nog gegevens invoeren.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt Open Science NL niet in behandeling.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie contact (hoofdstuk 6).

Open Science NL gaat er vanuit dat de aanvrager de onderzoeksorganisatie waar zij/hij werkzaam is heeft geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en dat de onderzoeksorganisatie de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals aanvaardt.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

Open Science NL toetst uw aanvraag op alle in deze Call for proposals gestelde voorwaarden, inclusief onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn:

- de hoofdaanvrager en eventuele medeaanvrager(s) voldoen aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- de aanvraag voldoet aan de DORA-richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen voor de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de begroting in de aanvraag is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld (gebruikmakend van het beschikbaar gestelde format dat de meest recente tarieven bevat);
- het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal drie jaar;
- alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld en conform de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen zijn de [NWO Subsidieregeling](#) en het [Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek](#) van toepassing.

3.5.1 Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid

Wetenschap van wereldklasse kan profiteren van internationale samenwerking. De Nationale leidraad kennisveiligheid (hierna: de Leidraad) helpt onderzoeksorganisaties ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden. Bij kennisveiligheid gaat het om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid aantast; om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door statelijke actoren, en daarmee de academische vrijheid en de sociale veiligheid in gevaar brengt; en om ethische kwesties die kunnen spelen in de samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of het project in lijn is en blijft met de Leidraad. Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan de overwegingen in deze Leidraad. In geval van het vermoeden van schending van de Leidraad bij een bij NWO ingediende aanvraag voor projectfinanciering of een door NWO gefinancierd project, kan NWO de aanvrager verzoeken om een risicoafweging te overleggen waaruit blijkt dat de overwegingen uit de Leidraad zijn gevolgd. Indien de aanvrager niet aan het verzoek van NWO voldoet of als de risicoafweging klaarblijkelijk een schending van de Leidraad behelst, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening of vaststelling door NWO. Ook kan NWO in een voorkomend geval nadere voorwaarden opnemen in de toewijzingsbrief.

De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: [Home | Loket Kennisveiligheid](#).

3.5.2 Datamanagement

NWO verwacht dat de onderzoeksdata die voortkomen uit projecten die door NWO zijn gefinancierd zo veel mogelijk vrij beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO hanteert daarbij het principe: “zo open als mogelijk, zo gesloten als nodig”. Van onderzoekers wordt verwacht dat zij ten minste die data en/of niet-numerieke resultaten die ten grondslag liggen aan de conclusies van binnen het project gepubliceerde werken openbaar maken, gelijktijdig met de publicatie zelf. Eventuele kosten die hiervoor worden gemaakt, kunnen worden meegenomen in de projectbegroting. Onderzoekers maken kenbaar hoe met data voortkomend uit het project wordt omgegaan aan de hand van de datamanagementparagraaf in de aanvraag, en het datamanagementplan na toewijzing van subsidie.

Datamanagementparagraaf

De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag. Aan onderzoekers wordt gevraagd reeds voor aanvang van het onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al vóór het tot stand komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag en deling later mogelijk te maken. Indien niet alle data voortkomende uit het project openbaar gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld om redenen van privacy, ethiek of valorisatie, dient de aanvrager dit beargumenteerd kenbaar te maken in de datamanagementparagraaf.

De datamanagementparagraaf wordt niet beoordeeld en daarom ook niet meegewogen in de beslissing om een aanvraag al dan niet toe te wijzen. De beoordelingscommissie kan wel advies geven met betrekking tot de datamanagementparagraaf.

Transparantie: (pre)registratie en publicatie

Elk project dat in deze Call for proposals wordt gefinancierd dient te worden preregistreerd bij een databank of register. Bij preregistreren leggen onderzoekers vooraf een aantal aspecten van hun onderzoeksplan vast, zoals het analyseplan en het datamanagement. Op deze manier is later aantoonbaar dat de analyses niet tijdens het onderzoek zijn aangepast en wordt de transparantie vergroot.

Het preregistreren van onderzoek kan op verschillende plaatsen, bijvoorbeeld in een Open Ended Registration bij het Open Science Framework⁵. In sommige disciplines is het preregistreren van onderzoek gemeengoed aan het worden. In andere disciplines is dit op dit moment nog minder gebruikelijk. Onderzoekers worden gevraagd aan te sluiten bij de meest recente en meest vooruitstrevende ontwikkelingen in de betreffende discipline en dit aan te tonen in hun aanvraag.⁶

⁵ <https://help.osf.io/article/229-select-a-registration-template>

⁶ Dit artikel is wellicht nuttig in deze context, het bevat een uitgebreide tabel met informatie over het preregistreren bij het Open Science Framework die ook voor kwantitatieve onderzoeker die minder goed bekend zijn met het fenomeen nuttig kan zijn: L. Haven, T., & Van Grootel, Dr. L. (2019). Preregistering qualitative research. *Accountability in Research*, 26(3), 229–244. <https://doi.org/10.1080/08989621.2019.1580147>

Onderzoekers beschrijven in de aanvraag de inhoud van de preregistratie (onderzoeksozet, datamanagementplan, data-analyseplan) en onderbouwen dit. Na het afronden van de studie vindt het uploaden plaats van het logboek van de gegevensverzameling, de datasets, de beschrijving van de data-analyse (en bijbehorende bestanden zoals syntaxen en analysefiles, indien van toepassing) en alle uitkomsten.

Onderzoekers verkennen naast preregistratie ook de mogelijkheden voor aanmelding en publicatie van het onderzoeksprotocol bij tijdschriften (een *registered report*). Waar van toepassing moeten onderzoekers in hun aanvraag aangeven welke reporting guidelines zij zullen volgen. Waar dierproeven onderdeel vormen van het voorgestelde onderzoek moeten de ARRIVE guidelines gevolgd worden.

3.5.3 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat Open Science NL financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door Open Science NL gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: [Wetenschappelijke integriteit | NWO](#).

3.5.4 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.5 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol ([ABS Focal Point - ABS Focal Point](#)). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.5.6 Cofinanciering

Op alle aanvragen is de Regeling Cofinanciering van toepassing.

Cofinanciering is toegestaan, en wordt aangemoedigd waar dit resulteert in efficiënte samenwerking met andere projecten. Onderscheid wordt gemaakt tussen cofinanciering in cash (te innen door de aanvrager), die dient als dekking voor de begroting van de projectactiviteiten beschreven in de aanvraag, en cofinanciering in kind, die kan bestaan uit personele en/of materiële inbreng van de betrokken organisaties. Voorop staat dat onderzoek onafhankelijk uitgevoerd wordt. Belangen moeten in de aanvraag duidelijk worden aangegeven in de paragraaf conflict of interest. In geval van cofinanciering is een verklaring vereist bij de aanvraag dat de deze financiering toegezegd is. Cofinanciering is geen vereiste en geen pre in de beoordeling.

Aanvullende definities:

- Cofinanciering in kind: gekapitaliseerde personele en/of materiële bijdragen van gebruikers;
- Cash cofinanciering wordt gebruikt ter dekking van een deel van de totale projectkosten en vormt samen met de door NWO verstrekte subsidie de benodigde financiële middelen.

Voor cofinanciering gelden de volgende uitgangspunten:

- NWO is hoofdfinancier van een aanvraag. Aanvragen waarbij de cofinanciering van de cofinanciers meer dan 49% van de totale projectkosten bedraagt, worden niet in behandeling genomen;
- Cash cofinanciering is het netto bedrag dat een cofinancier betaalt aan de aanvrager. De aanvrager factureert cofinanciering in cash en eventuele btw aan de cofinancier.

Niet toelaatbaar als cofinanciering in cash zijn⁷:

- Door NWO verstrekte subsidie;
- Cofinanciering mag niet afkomstig zijn van partijen die op grond van deze Call for proposals een aanvraag bij NWO kunnen indienen.

Verklaring cofinanciering deelnemende cofinanciers

In een verklaring cofinanciering spreekt de cofinancier financiële steun uit aan het project en bevestigt deze de toegezegde cofinanciering. Verklaringen cofinanciering van cofinanciers, welke genoemd worden in de aanvraag, zijn verplicht als bijlagen bij het indienen van de aanvraag. De verklaring cofinanciering moet zijn ondertekend door een tekenbevoegd persoon van de cofinancier. NWO stelt een verplicht format voor de verklaring cofinanciering beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website en in ISAAC.

In geval van toewijzing van de aanvraag dient de cofinancier zijn bijdrage(n) te bevestigen in de consortiumovereenkomst. In deze overeenkomst worden ook verdere afspraken gemaakt tussen de cofinancier(s) en de aanvrager(s) (zie paragraaf 5.1.2).

Verantwoording cofinanciering in cash en in kind

De verhouding cofinanciering (zowel in cash als in kind) en de door NWO verstrekte subsidie in deze Call for proposals, is van toepassing vanaf het indienen van een aanvraag tot en met de vaststelling van de subsidie. Cofinanciering in cash heeft invloed op het subsidiebedrag dat NWO verstrekt omdat zowel de bijdrage van NWO als cofinanciering in cash voor dezelfde project specifieke kosten gebruikt worden (in tegenstelling tot cofinanciering in kind).

⁷ Niet toelaatbare cofinanciering in kind is beschreven in de Regeling Cofinanciering.

Ambtshalve indexeren als gevolg van andere geldende tarieven na indiening heeft geen invloed op de verhouding en cofinancieringseis voor de NWO bijdrage. NWO gaat daarvoor uit van de verhouding in de door NWO geaccepteerde aanvraagbegrotingen.

Na afsluiting van een project, wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld aan hand van de eindverantwoording, de financiële voorwaarden en de verhouding cofinanciering zoals aanwezig in de aanvraagbegroting.

In geval van gedeeltelijk geleverde cofinanciering in cash (door onvoorziene omstandigheden, zoals faillissementen) gaat NWO voor haar bijdrage uit van de oorspronkelijke subsidieverlening, rekening houdend met de wel geleverde cofinanciering in cash en de geldende minimale cofinancieringseis, indien deze van toepassing is.

Cofinanciering in cash boven de cofinancieringseis heeft invloed op de gehanteerde verhouding tussen cofinanciering en door NWO verstrekte subsidie. Indien een project cofinanciering in cash kent boven de cofinancieringseis en er bij vaststelling sprake is van gedeeltelijk geleverde in cash cofinanciering, is de NWO bijdrage nooit meer dan de oorspronkelijke bijdrage uit de subsidieverlening. De verhouding van de NWO bijdrage is dan maximaal de bijdrage die volgt uit de cofinancieringseis.

Te allen tijde dient NWO op de hoogte gesteld worden van problemen in verwachte cofinanciering (in cash en/of in kind). Naast financiële gevolgen voor een project, kan NWO ook adequate wijzigingen in een project verlangen als wijzigingsverzoek, zodat het onderzoek naar beste vermogen vervolgd kan worden.

3.5.7 Aanvullende voorwaarden

Onafhankelijkheid ten opzichte van de oorspronkelijke onderzoekers

Het is belangrijk dat de aanvragers niet betrokken waren bij het onderzoek dat zij willen repliceren, of in een andere context nauw samenwerken met de uitvoerders van het oorspronkelijke onderzoek.

Aanvragers dienen zich er van te vergewissen dat er bij geen van de teamleden sprake is van persoonlijke belangen ten opzichte van de oorspronkelijk onderzoekers, of dat anderszins op enigerlei wijze de schijn van vooringenomenheid bij de uitvoering van de replicatiestudie kan bestaan.

Voorbeelden van persoonlijke belangen die in dit programma in ieder geval niet toegestaan zijn, zijn het samen gepubliceerd hebben met de oorspronkelijke onderzoeker(s) (ook als dit ander onderzoek betreft), of op dit moment samenwerken met de oorspronkelijke onderzoekers in een ander project. Het repliceren van eigen onderzoek valt op deze grond ook buiten het programma. Voor een overzicht van persoonlijke belangen verwijzen we naar de voorbeelden en categorieën zoals beschreven in de [NWO Code persoonlijke belangen](#).

Het is daarentegen vaak wenselijk om de oorspronkelijke onderzoeker(s) te betrekken bij de uitvoering van replicatie. Open Science NL adviseert aanvragers om de oorspronkelijke onderzoekers (indien mogelijk) in ieder geval te informeren over de voorgenomen replicatie en de uitkomsten ervan.

Contact met de oorspronkelijke aanvragers is ook vaak nodig om relevante informatie en gegevens bij de oorspronkelijke onderzoekers op te vragen. De aanvragers dienen te beschikken over de informatie over het te repliceren onderzoek die nodig is om een replicatie uit te voeren. De oorspronkelijke publicatie bevat hiervoor niet altijd voldoende informatie. De aanvragers moeten aantonen dat zij deze benodigde informatie hebben, of zullen krijgen als het project wordt gefinancierd. Als er afspraken zijn gemaakt met de oorspronkelijke onderzoeker(s) over het beschikbaar stellen van gegevens, toegang tot archieven, data, protocollen en dergelijke, dan moet in de aanvraag een bevestiging van die afspraken door de oorspronkelijke onderzoekers worden opgenomen als bijlage.

De waarde en impact van een replicatie kan vergroot worden door de oorspronkelijke onderzoeker(s) te betrekken bij een replicatie die desalniettemin onafhankelijk wordt uitgevoerd. De opzet van de replicatie vooraf bespreken met de oorspronkelijke onderzoeker(s) kan de uitvoering verbeteren. Samenwerking na het afronden van het onderzoek, bijvoorbeeld om te reflecteren op eventuele verschillen in uitkomsten in constructieve en kritische dialoog, wordt aangemoedigd. Aanvragers dienen in hun aanvraag toe te lichten of de oorspronkelijke onderzoekers geïnformeerd c.q. benaderd zijn over het voorstel. Als de oorspronkelijke onderzoekers in deze vorm worden betrokken bij het voorgestelde onderzoek dient er ook een bevestiging daarvan door de oorspronkelijke onderzoekers als bijlage opgenomen te worden in de aanvraag. Uit de aanvraag moet blijken dat de oorspronkelijke onderzoekers geen actieve onderzoekersrol hebben bij het replicatieonderzoek.

Verantwoording kwaliteit gegevens

In geval van een Type 2- of Type 3-studie dient de aanvraag aan te tonen dat de replicatie uitgevoerd wordt op basis van gegevens die van voldoende omvang en kwaliteit zijn om conclusies te kunnen trekken. Bij het gebruik van schriftelijk materiaal of databases is het bijvoorbeeld van belang dat de aanvraag overtuigend laat zien dat het geraadpleegde bronnencorpus kwalitatief vergelijkbaar is met of beter is dan het corpus in de originele studie, en de kwaliteit heeft die nodig is voor een replicatie. Bij het herhalen van kwantitatief empirisch onderzoek waarbij een steekproef wordt genomen moet er een verantwoording van de steekproef opgenomen worden in de aanvraag.⁸ Aanvragers dienen in hun aanvraag expliciet te bespreken hoe zij hun conclusies over het wel of niet succesvol repliceren van het onderzoek zullen onderbouwen.

3.5.8 Publiekssamenvatting en verslag

Open Science NL vindt het belangrijk dat de resultaten van alle projecten worden gedeeld; ook de resultaten van de projecten die niet de verwachte resultaten laten zien. Van elk lopend project wordt online een publiekssamenvatting gepubliceerd en na afloop van een project wordt er door Open Science NL een kort verslag opgevraagd dat eveneens op de website wordt gepubliceerd.

⁸ Om de benodigde steekproefgrootte te schatten wordt vaak gebruik gemaakt van een traditionele poweranalyse, waarbij de verwachte effectgrootte wordt gebaseerd op eerdere literatuur. Deze methode is problematisch. Er is overtuigend bewijs dat gepubliceerde effecten vaak overschat worden door publication bias en outcome reporting bias (waarbij significante effecten een grotere kans hebben om gepubliceerd te worden dan niet significante effecten) en (te) flexibele data-analyses. Als men een overschat effect gebruikt als input voor een poweranalyse, zal de voor de replicatie benodigde steekproefgrootte onderschat worden. Mogelijke manieren om dit probleem te omzeilen zijn de volgende: 1. Focus op de precisie van de schatting van effectgrootte. Bereken de hoeveelheid observaties die nodig is om een effect met een marge van X te schatten. 2. Bereken de steekproefgrootte die nodig is voor de gewenste power om het kleinste, nog relevante effect te vinden of om statistical equivalence aan te tonen, gegeven de kleinste, nog relevante effectgrootte.

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de beoordeling volgens de DORA-principes (paragraaf 4.1) en hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing ([Code persoonlijke belangen | NWO](#)).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd ([Diversiteit en inclusie | NWO](#)). NWO stimuleert leden van een beoordelingscommissie actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt commissieleden bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: [DORA | NWO](#).

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- indiening van de aanvraag;
- in behandeling nemen van de aanvraag;
- interviewselectie:
 - toetsing criteria A en B, eventueel beoordeling criteria 1 t/m 3 (zie paragraaf 4.2.3 voor toelichting);
 - voorlopig advies beoordelingscommissie;

- mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om correctie van een feitelijke onjuistheid in het geval van een negatief voorlopig advies;
- besluitvorming interviewselectie;
- beoordeling van de aanvraag op alle criteria:
 - preadvisering beoordelingscommissie;
 - interview;
 - vergadering van beoordelingscommissie;
- besluitvorming aanvraag.

Voor deze Call for proposals wordt een externe, onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap met kennis van het vakgebied. De taak van de beoordelingscommissie is om de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken in onderlinge samenhang en op eigen merites te beoordelen op basis van de gegeven beoordelingscriteria in deze Call for proposals. De samenstelling van de commissie kan voor de interviewfase van de beoordeling aangepast worden.

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise, heeft Open Science NL besloten om bij de beoordeling van de aanvragen gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven in artikel 2.2.4, lid 2, van de NWO Subsidieregeling, om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.

Houdt er in het opstellen van uw aanvraag rekening mee dat de commissie breed samengesteld is en niet noodzakelijkerwijs een expert uit uw eigen discipline bevat. De aanvraag moet daarom ook toegankelijk zijn voor commissieleden uit andere wetenschapsdisciplines.

4.2.1 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen.

Houdt er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Interviewselectie

In de interviewselectiefase worden alle in behandeling genomen aanvragen door de beoordelingscommissie getoetst aan de volgende twee criteria (zie paragraaf 4.3.1 voor een nadere omschrijving):

- A. Passendheid in de Call for proposals;
- B. Onafhankelijkheid ten opzichte van de oorspronkelijke onderzoekers.

Alleen aanvragen die aan beide criteria voldoen kunnen in aanmerking komen voor de interviewfase.

Indien na deze toetsing het totaal aangevraagde subsidiebedrag twee maal groter is dan het subsidieplafond voor deze Call for proposals (zoals vermeld in paragraaf 1.2), zal een aanvullende selectieronde plaatsvinden. Voor deze aanvullende selectie beoordeelt de beoordelingscommissie de aanvragen die voldoen aan criteria A en B aan de hand van een deel van de beoordelingscriteria die in de interviewfase van toepassing zijn (zie paragraaf 4.3.2 voor een nadere omschrijving), te weten:

1. Relatie tot het oorspronkelijke onderzoek;
2. Beschikbaarheid van de benodigde gegevens;
3. Kwaliteit van de replicatiestudie.

Deze drie criteria zijn van gelijk gewicht in de beoordeling. De beoordelingscommissie prioriteert de aanvragen naar kansrijkheid, en neemt hierbij de representativiteit van de geselecteerde aanvragen naar domein ten opzichte van de ingediende aanvragen die ten minste een score van 3,4 hebben ontvangen op deze drie criteria in acht.⁹ Aanvragers geven hiervoor in hun aanvraag aan onder welk domein hun onderzoek valt.

Aanvragers krijgen bericht indien er sprake is van een negatief advies van de beoordelingscommissie op criteria A en/of B. In het geval van de aanvullende selectie op basis van criteria 1 t/m 3, krijgen de minst kansrijke aanvragen bericht dat de commissie hun aanvragen niet beoogt te selecteren voor de interviewfase. Indien een aanvrager van mening is dat de motivering een feitelijke onjuistheid bevat, dan heeft de aanvrager vijf werkdagen de tijd om tot een correctie daarvan te verzoeken, via het daarbij aangeleverde format. Deze optie is niet bedoeld om aanvullende, nieuwe informatie betreffende de aanvraag te verstrekken of vragen te stellen aan de commissie. Met inachtneming van deze verzoeken beoordeelt de commissie of zij aanleiding ziet om haar voorlopige advies te wijzigen en adviseert zij Open Science NL om de minst kansrijke aanvragen en aanvragen die niet aan criterium A en/of B voldoen af te wijzen. De overige aanvragen gaan verder naar de interviewfase.

4.2.4 Preadvisering beoordelingscommissie

Hierna wordt uw aanvraag voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.2) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend).

⁹ Mochten de aantallen ingediende aanvragen in onderliggende disciplines daar aanleiding toe geven, dan kan ook de disciplinaire verdeling binnen domeinen daarbij worden meegewogen.

4.2.5 Interview

Tijdens het interview heeft de beoordelingscommissie de gelegenheid om vragen te stellen. De aanvrager kan hier tijdens het interview in de discussie met de commissie op reageren. Op deze wijze wordt hoor- en wederhoor toegepast. Het interview is een belangrijk onderdeel van de beoordeling en kan leiden tot bijstelling van de beoordeling en de score van de aanvraag tot dan toe.

4.2.6 Vergadering van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging. Hierbij geldt dat de pre-adviezen in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet per se onverkort worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie weegt de argumenten van de pre-adviseurs (ook onderling) en kijkt of de aanvrager tijdens het interview goede reacties heeft geformuleerd op de kritische vragen en opmerkingen van de commissie.

De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op aan de Stuurgroep Open Science NL over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie 'zeer goed' krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie 'goed' krijgen.

Voor meer informatie over de kwalificaties zie [NWO | Financiering aanvragen, hoe werkt dat?](#).

Als na de bespreking van de aanvragen blijkt dat twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen totaalscore niet van elkaar te onderscheiden zijn, dan is er sprake van een ex aequo-situatie (zie paragraaf 4.2.7).

4.2.7 Ex aequo

Onder ex aequo verstaat NWO de situatie waarin twee of meer aanvragen op basis van hun gewogen score niet van elkaar te onderscheiden zijn. Een ex aequo situatie is relevant rondom de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Of er sprake is van een ex aequo situatie wordt als volgt bepaald. Het uitgangspunt is de door de beoordelingscommissie opgestelde prioritering, met eindscores afgerond op 2 decimalen. De referentiescore is de score van de laagst geprioriteerde aanvraag binnen de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens. Alle aanvragen met een score die 0,05 of minder van de referentiescore afliggen, worden in overweging genomen. Zo worden de aanvragen geselecteerd die binnen 0,10 gelijk zijn. Indien een ex aequo situatie zich voordoet op de grens van het subsidieplafond of de selectiegrens, dan zal ter stimulering van het aandeel vrouwen in de wetenschap de aanvraag van een vrouwelijke aanvrager als hoogste eindigen. Als de ex aequo situatie daarmee niet wordt doorbroken, zal de aanvraag met de hoogste score op het criterium 1, relatie tot het oorspronkelijke onderzoek, als hoogste eindigen. Als ook dan aanvragen gelijk eindigen bepaalt de beoordelingscommissie met behulp van een (anonieme) meerderheidsstemming de prioritering (conform artikel 2.2.6, vijfde lid van de NWO Subsidieregeling). Als ook stemming geen uitsluitsel biedt, of niet gewenst is, wordt de ex aequo situatie doorgestuurd naar het besluitnemend orgaan.

4.2.8 Besluitvorming

Tot slot toetst de Stuurgroep Open Science NL de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toewijzing en afwijzing van de aanvragen.

4.2.9 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

Aanvragen	
donderdag 6 maart 2025, 14:00:00 CET	Deadline aanvragen
maart-mei 2025	Interviewselectie door beoordelingscommissie
eind mei 2025	Voorlopig advies interviewselectie
juni/juli 2025	Besluit Stuurgroep Open Science NL en uitslag interviewselectie
september 2025	Preadvisering beoordelingscommissie
september/oktober 2025	Interviews en vergadering beoordelingscommissie
december 2025	Besluit Stuurgroep Open Science NL

4.3 Criteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden zowel getoetst als inhoudelijk beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Afhankelijk van de fase van de beoordelingsprocedure gelden er verschillende criteria (zie paragraaf 4.2.3 en 4.2.4).

4.3.1 Toetsingscriteria interviewselectie

Tijdens de interviewselectie wordt getoetst of een aanvraag aan beide volgende criteria voldoet:

- A. Passendheid in de Call for proposals
 - Betreft het ingediende voorstel een Type 1-, Type 2- of Type 3-studie zoals omschreven in paragraaf 2.1?
- B. Onafhankelijkheid ten opzichte van de oorspronkelijke onderzoekers
 - Wordt het replicatieonderzoek onafhankelijk van en zonder belangenverstrengeling tot de oorspronkelijke onderzoekers (zie paragraaf 3.5.7) uitgevoerd?
 - Als de oorspronkelijke onderzoekers een rol spelen in het voorgestelde onderzoek: wordt uiteengezet waar de samenwerking met de oorspronkelijke onderzoekers uit bestaat? Spelen zij geen onderzoekersrol in de replicatie? Als ze worden betrokken bij de opzet en/of duiding van de resultaten, gebeurt dit op zo'n manier dat de onafhankelijkheid van de replicatie behouden blijft?

Het uitgangspunt bij criterium B is dat er geen sprake is van een verleden van samenwerking met de oorspronkelijke onderzoekers in het kader van de te repliceren studie(s). Het volledig uitsluiten van een verleden van samenwerking is in sommige vakgebieden niet reëel, maar zie paragraaf 3.5.7 voor informatie over vormen van betrokkenheid die in alle gevallen worden uitgesloten in dit programma.

4.3.2 Beoordelingscriteria interviewfase

In de interviewfase worden de aanvragen inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1. Relatie tot het oorspronkelijke onderzoek (20%);
 2. Beschikbaarheid benodigde gegevens (20%);
 3. Kwaliteit van de replicatiestudie (20%);
 4. Registratie, publicatie en disseminatie (20%);
 5. Aanvragers en budget (20%).
1. Relatie tot het oorspronkelijke onderzoek
 - a. In hoeverre kan de originele studie als hoeksteenonderzoek beschouwd worden zoals gedefinieerd in paragraaf 2.1? Wordt overtuigend beargumenteerd waarom juist dit onderzoek herhaald moet worden?
 - b. De impact van de replicatie:
 - i. In hoeverre wordt overtuigend beargumenteerd wat de potentie en relevantie is van het voorgestelde onderzoek voor het eigen en aanverwante vakgebied(en) en bredere wetenschapsveld?
 - ii. In hoeverre wordt overtuigende beargumenteerd wat de potentie en relevantie is van het voorgestelde plan om maatschappelijke impact te bereiken?
 - c. Is het gekozen type studie (1, 2 of 3) de meest geschikte vorm van replicatie voor dit onderzoek? Wordt overtuigend beargumenteerd dat er geen sprake is van een Type 4-replicatiestudie? Als de opzet van de replicatie afwijkt van de oorspronkelijke studie (Type 3), hebben de aanvragers overtuigend aangetoond dat deze aanpassingen noodzakelijk zijn en gemotiveerd waarom een Type 1- of Type-2 studie niet mogelijk of zinvol is?
 2. Beschikbaarheid benodigde gegevens
 - a. Hebben de onderzoekers toegang tot de relevante gegevens van de oorspronkelijke studie die nodig zijn om het replicatieonderzoek uit te voeren (bijvoorbeeld: benodigde data, oorspronkelijke coderingen, en het analyseplan voor Type 1- of de onderzoeksopzet voor Type 2- of Type 3- onderzoek)? Indien deze gegevens nog verkregen moeten worden via de oorspronkelijke onderzoekers, zijn er duidelijke afspraken met hen gemaakt over het beschikbaar stellen hiervan (zie de in dit geval verplichte bijlage 'Verklaring materiaal oorspronkelijke onderzoek')?
 - b. Indien bovengenoemde gegevens ontbreken: hoe groot zijn de gevolgen voor de haalbaarheid van de replicatie?
 - c. Als de oorspronkelijke onderzoekers gegevens zullen leveren die essentieel zijn voor de uitvoerbaarheid van het onderzoek, en/of betrokken zullen worden bij de reflectie op de resultaten, is hiervan een overtuigende bevestiging opgenomen in de aanvraag, waarin de oorspronkelijke onderzoeker de beschreven rol expliciet benoemt?
 3. Kwaliteit van de replicatiestudie
 - a. Zijn de gegevens die voor het voorgestelde onderzoek gebruikt zullen worden van voldoende kwaliteit voor dit onderzoek? Indien er sprake is van kwantitatief empirisch onderzoek waarbij een steekproef wordt genomen: blijkt uit een sample size justification en/of power analyse dat de steekproef groot genoeg is? Zie de toelichting onder paragraaf 3.5.7.

- b. In hoeverre is het werkplan van de replicatiestudie duidelijk, haalbaar en doeltreffend?
 - c. Stelt het voorgestelde plan van aanpak de onderzoekers in staat om een duidelijke conclusie te trekken over de replicateerbaarheid van het oorspronkelijke onderzoek?
4. Registratie, publicatie en disseminatie
- a. Is er een duidelijk plan voor preregistratie van het onderzoek, en de registratie van de data, data-analyse, protocollen en andere relevante gegevens over het onderzoek? Sluit dit aan bij de meest recente en meest vooruitstrevende ontwikkelingen in de discipline?
 - b. In hoeverre is het plan voor publicatie en disseminatie van de resultaten concreet, passend en realistisch voor het betreffende vakgebied? Laat het publicatie- en disseminatieplan kansen liggen?
5. Aanvragers en budget
- a. Kwaliteit van de aanvragers. In hoeverre zijn de onderzoekers in staat om het voorgestelde onderzoek uit te voeren? Bezitten de onderzoekers de juiste inhoudelijke en methodologische kennis en ervaring voor het voorgestelde onderzoek?
 - b. Is het aangevraagde budget redelijk voor de uitvoering van het voorgestelde onderzoek (*value for money*)?

Aan de criteria (en bij de interviewselectie onderdelen daarvan) worden scores toegekend. Er zal worden gewerkt met scores aan de hand van een 9-puntsschaal, waarin 1 de hoogste/beste score is en 9 de laagste/minste.

Op basis van de gegeven scores wordt een gestandaardiseerd gemiddelde berekend. De criteria wegen daarbij even zwaar. Dit gemiddelde dient tevens als eindscore en bepaalt de positie in de rangorde.

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die – in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden – van toepassing zijn na toewijzing.

5.1 Aanvullende voorwaarden

5.1.1 Datamanagement

Na toewijzing van een aanvraag dient de aanvrager de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. Aanvragers kunnen hierbij gebruik maken van het advies van de commissie. De aanvrager beschrijft in het plan of gebruik gemaakt wordt van bestaande data of dat het om een nieuwe dataverzameling gaat en hoe de dataverzameling dan FAIR: vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar gemaakt wordt. Het datamanagementplan dient voor indiening te zijn afgestemd met een data steward of vergelijkbare functionaris van de onderzoeksorganisatie waar het project wordt uitgevoerd. Uiterlijk vier maanden na toewijzing van de aanvraag moet dat plan via ISAAC zijn ingediend bij NWO. NWO beoordeelt het plan zo snel mogelijk. Goedkeuring van het datamanagementplan door NWO is voorwaarde voor de subsidieverlening. Het plan kan tijdens het onderzoek worden bijgesteld.

Meer informatie over het datamanagementprotocol van NWO staat op: [Research datamanagement | NWO](#).

5.1.2 Intellectueel eigendom en consortiumovereenkomst

Met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE) geldt het NWO IE-beleid. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling.

Aanvragers moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de onderzoeksorganisatie werken. Indien een aanvrager of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is aangesteld, dient de andere werkgever ten behoeve van de aanvrager afstand te doen van eventuele IE-rechten die uit het project voortvloeien.

Het afsluiten van een consortiumovereenkomst na toewijzing van de aanvraag is één van de voorwaarden voor de start van het project. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over intellectueel eigendom en publicatie, kennisoverdracht, geheimhouding, betalingen van cofinanciering en voortgangs- en eindverslagen. Uploaden in ISAAC is noodzakelijk voordat een project kan starten.

De (model) consortiumovereenkomst die NWO beschikbaar stelt op de financieringspagina voor deze Call for proposals dient hiervoor gebruikt te worden. Deze modelovereenkomst is opgesteld conform de NWO Subsidieregeling.

5.1.3 Open Access

NWO heeft de Berlin Declaration (2003) ondertekend en is lid van cOAlitie S (2018) en zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access.

Wetenschappelijke artikelen

Voor wetenschappelijke artikelen geldt dat zij direct op het moment van publicatie (zonder embargo) Open Access beschikbaar gesteld moeten worden via één van de volgende routes:

- publicatie in een volledig open access tijdschrift of platform dat is geregistreerd in de DOAJ;
- publicatie in een abonnementstijdschrift en het deponeren van tenminste de auteursversie van het artikel in een Open Access repository die is geregistreerd in OpenDOAR;
- publicatie in een tijdschrift waarvoor een transformatieve Open Access overeenkomst beschikbaar is tussen de UNL en een uitgever. Zie daarover: [Open Access |](#)

Boeken

Voor boeken, boekhoofdstukken en bundels gelden afwijkende voorwaarden. Zie daarover de Beleidsregel Open Access op [Open Science | NWO](#).

CC BY licentie

Met het oog op een optimale verspreiding van publicaties moet tenminste een Creative Commons (CC BY) licentie worden toegepast. Bij de aanwezigheid van zwaarwegende belangen kan de auteur verzoeken om te publiceren onder toepassing van een CC BY-ND licentie. Voor boeken, bundels en boekhoofdstukken staat de keuze van een CC BY licentie vrij.

Kosten

Eventuele kosten voor publiceren in volledig Open Access tijdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting door gebruikmaking van de budgetmodule 'materieel'. Kosten voor publicaties in hybride tijdschriften komen niet in aanmerking voor vergoeding door NWO. Voor Open Access boeken kan een beroep gedaan worden op het aparte NWO Open Access boekenfonds.

Voor een nadere toelichting op het Open Access beleid van NWO zie: [Open Science | NWO](#).

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Amy de Bruïne, via replicatiestudies@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, [Privacyverklaring | NWO](#).

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlagen

7.1 Budgetmodules en tarieven

7.1.1 Personeel

Postdoc

Een postdoc wordt aangesteld bij een universiteit in het Koninkrijk der Nederlanden, umc of onderzoeksorganisatie zoals genoemd in paragraaf 3.1.

Gebruik de tarieven van een senior wetenschappelijk medewerker in de salaristabellen van UNL en de tarieven van een postdoc bij een umc in de salaristabellen van NFU.

Het is niet mogelijk financiering aan te vragen voor een postdoc die voor aanvang van de toewijzing met het te financieren project is gestart.

Alleen een postdoc positie met een aanstelling van ten minste 12 maanden voor 0,5 fte kwalificeert als een aanstelling waarvoor een eenmalige persoonsgebonden benchfee van € 5.000 beschikbaar staat ter stimulering van de wetenschappelijke carrière.

Niet-wetenschappelijk personeel

Financiering kan worden aangevraagd voor niet-wetenschappelijk personeel (NWP) dat nodig is voor de uitvoering van het project. De inzet van NWP moet worden beschreven in de aanvraag.

De duur van de aanstelling is niet langer dan de looptijd van het door NWO gefinancierde project.

De tarieven worden bepaald aan de hand van de Handleiding Overheidstarieven (HOT), tabel 2.2 gemiddelde totale loonkosten per salarisschaal, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor Hogescholen en NCB Naturalis en tabel 2.1 gemiddelde directe loonkosten, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor universiteiten, UMC's en KNAW- en NWO-instituten. De salarisschaal van de aangevraagde functie bepaalt het tarief uit de HOT-tabel.

(Hoofd)docenten, lectoren en hoogleraren

Financiering kan worden aangevraagd voor loonkosten van (hoofd)docenten, lectoren en hoogleraren bij universiteiten, umc's en hogescholen. De inzet van (hoofd)docenten, lectoren en hoogleraren moet worden beschreven in de aanvraag. Begeleiding van een promovendus of postdoc komt niet in aanmerking voor financiering.

De duur van de aanstelling is niet langer dan de looptijd van het door NWO gefinancierde project.

De tarieven worden bepaald aan de hand van de Handleiding Overheidstarieven (HOT), tabel 2.2 gemiddelde totale loonkosten per salarisschaal, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor Hogescholen en NCB Naturalis en tabel 2.1 gemiddelde directe loonkosten, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' voor universiteiten, UMC's en KNAW- en NWO-instituten. De salarisschaal van de aangevraagde functie bepaalt het tarief uit de HOT-tabel. Voor hoogleraren geldt schaal 17.

Wetenschappelijk personeel bij een onderzoeksorganisatie in het buitenland

Financiering kan worden aangevraagd voor loonkosten van personeel aan een buitenlandse onderzoeksorganisatie dat een bijdrage levert aan het project. De buitenlandse onderzoeksorganisatie moet voldoen aan de definitie van onderzoeksorganisatie van artikel 5.1 sub p van de NWO Subsidieregeling.

Onderbouw overtuigend hoe de onderzoeker van de buitenlandse onderzoeksorganisatie specifieke expertise aan het project bijdraagt die in Nederland niet beschikbaar is op het niveau dat voor het project noodzakelijk is. De beoordelingscommissie beoordeelt deze onderbouwing als onderdeel van het criterium 5. Aanvragers en budget. Deze onderbouwing is niet nodig wanneer NWO een bilaterale overeenkomst omtrent *Money follows cooperation* heeft gesloten met de nationale onderzoeksfinancier van het land waar de buitenlandse onderzoeksorganisatie zich bevindt. Op [de NWO-website](#) staat met welke onderzoeksfinanciers NWO een dergelijke overeenkomst heeft gesloten. NWO verstrekt geen subsidie aan medeaanvragers in het buitenland die vallen onder toepasselijke sanctiewetgeving.

De hoofdaanvrager ontvangt de subsidie en is verantwoordelijk voor het overmaken van subsidiemiddelen aan de buitenlandse onderzoeksorganisatie van de medeaanvrager en voor de financiële verantwoording van de besteding van het buitenlandse deel van de subsidie. Het wisselkoersrisico ligt bij de aanvrager. Baten of lasten door wisselkoersen zijn niet subsidiabel.

Gebruik de UNL-tarieven gecorrigeerd voor de [landencorrectiecoëfficiënten](#). Deze tarieven zijn maxima. Er is geen persoonsgebonden benchfee beschikbaar.

Als binnen deze budgetmodule meer dan € 125.000 per organisatie wordt aangevraagd, dan is een controleverklaring nodig bij de financiële eindverantwoording.

Studenten

In het onderzoek kunnen studenten worden ingezet. Indien de studenten bijdragen als onderdeel van hun curriculum, geldt het tarief volgens de gebruikelijke stagevergoeding van de universiteit of hogeschool. Indien de studenten als bijbaan naast hun studie als student-assistent bijdragen, geldt het tarief volgens HOT-tabel 2 schaal 1.

7.1.2 Materieel

Financiering kan worden aangevraagd voor alle project-specifieke kosten met betrekking tot onder meer verbruiksgoederen, inkoop van diensten, materialen, kleine instrumenten, toegang tot (inter)nationale faciliteiten, software en onderzoeksmiddelen die na gebruik geen economische waarde meer hebben. Reis- en verblijfkosten (nationaal en internationaal) voor alle mensen die aan het project werken incl. buitenlandse gastonderzoekers, kosten voor de organisatie van (internationale) workshops en symposia, kosten voor datamanagement, publicaties, en kosten in het kader van *citizen science* vallen eveneens onder deze module.

Reiskosten (nationaal en internationaal) worden alleen vergoed op basis van tweede klasse/economy class tarieven. Voor publicaties gelden de bepalingen in de paragraaf 5.1.3 Open access. Kosten voor een controleverklaring kunnen alleen worden opgevoerd voor instellingen die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol van OCW voor maximaal € 5.000 per controleverklaring.

Het is niet toegestaan om kosten op te voeren voor:

- organisatie-infrastructuur en overhead, waaronder een volledig functionerende werkplek, huisvesting, kantoorautomatisering, personeelsadministratie, reiskosten woon-werk, opleiding, facilitair, HR-advies en bedrijfszorg, documentaire informatievoorziening en thuiswerkvergoeding;
- het gebruik en onderhoud van in eigen beheer ontwikkelde wetenschappelijke infrastructuur;
- reguliere onderwijsactiviteiten;
- leden van de begeleidingscommissie/gebruikerscommissie.

7.1.3 Kennisbenutting

Het aangevraagde budget dient in de aanvraag adequaat gespecificeerd te worden. Gebruik voor de bepaling van de tarieven de bepalingen van Personeel en Materieel.

Het is mogelijk om een deel van het subsidiebedrag in te zetten voor deze module. Het is niet verplicht om van deze module gebruik te maken. Voorbeelden van mogelijke kosten, maar niet gelimiteerd tot, zijn het maken van een lespakket, een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden, kosten voor het indienen van een octrooiaanvraag of het gebruik maken van een business developer.

7.2 Indexering

Het tarief op het moment van de besluitdatum is van toepassing. NWO past bij de toekenning zo nodig eenmalig ambtshalve een indexering toe van de loonkosten. Hierbij wordt de datum gehanteerd dat de tarieven ingaan. Indien de datum van bekendmaking van de tarieven later is dan de ingangsdatum, wordt de datum van bekendmaking gehanteerd. De tarieven van de Universiteiten van Nederland (UNL) gaan doorgaans in op 1 juli, van de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) op 1 augustus en van de Handleiding Overheidstarieven (HOT) op 1 januari.

Ambtshalve indexering heeft geen invloed op het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag. Het subsidieplafond en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag blijven ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. Bij toewijzing wordt indexering toegepast op het subsidiebedrag.

Indien cofinanciering is vereist dan wel toegestaan, heeft de ambtshalve indexering geen gevolgen voor de eisen aan eigen bijdragen en cofinanciering, noch voor de IE-rechten die uit de cofinanciering kunnen voortvloeien.

Uitgave: januari 2025

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië

2593 CE Den Haag

Nederland

Locatie Utrecht

Winthontlaan 2

3526 KV Utrecht

Coverbeeld: Creditis Shutterstock

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | [NWO](#)